

ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ СЕМЕЙНО-БЫТОВЫХ ОТНОШЕНИЙ.

Кушбаков Дилшод Мусурманкулович,

доцент кафедры Деятельность по профилактике правонарушений Академии МВД Республики Узбекистан, доктор философии по юридическим наукам (PhD), доцент

Эгамбердиев Вохиджон Отабекович,

старший преподаватель кафедры Деятельность по профилактике правонарушений Академии МВД Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14281776>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 29-noyabr 2024 yil

Ma'qullandi: 1-dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 5-dekabr 2024 yil

преступление, семейно-бытовые отношения, профилактика, инспектор профилактики, причины и условия.

ABSTRACT

Рассмотрены причины и условия, способствующие преступлениям в сфере семейно-бытовых отношений; проанализирована законодательная база, на которую она опирается; определена роль общественных организаций в этой сфере; выделены обязанности инспектора профилактики по снижению преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. Даны рекомендации по подготовке системы мер профилактики и соответствующих законопроектов преступлений в сфере семейно-бытовых отношений.

Многие международные акты[1] закрепляют положения, согласно которым семья, материнство, детство имеют право на защиту со стороны общества и государства. Республика Узбекистан, присоединившись к этим конвенциям, воспроизвела данные положения в своем законодательстве.

Так, как уже отмечалось ранее, статья 63 Конституции Республики Узбекистан гласит: «Семья является основной ячейкой общества и имеет право на защиту общества и государства». В статье 65 Основного закона говорится о том, что «материнство и детство охраняются государством». Таким образом, охрана семьи, забота о сохранении жизни детей, подростков, создание наилучших условий для их физического развития и формирование является делом государства в целом, всего общества.

Государственная защита семьи и детства предполагает:

- 1) Нормативную регламентацию прав и обязанностей членов семьи (разделы 2, 4, 5 СК Республики Узбекистан);
- 2) Создание государством условий реализации этих прав и обязанностей;
- 3) Обеспечение ответственности за посягательства на семью как важнейшую сферу социализации человека[2].

Отношения между родителями и детьми регулируются в основном нравственными нормами, закрепленными Конституцией и законами государства. «Родители обязаны содержать и воспитывать детей до их совершеннолетия, - говорится в Основном Законе Республики Узбекистан (ст. 64)». Это их право и обязанность (ст. 73 СК

Республики Узбекистан). С другой стороны, «Совершеннолетние трудоспособные дети обязаны заботиться о своих родителях».

Однако эти обязанности не всегда выполняются. Учитывая важность данной сферы, законодатель выделил в отдельную главу 5 Особенной части УК Республики Узбекистан преступления против семьи, молодежи, нравственности. В данной работе будут рассмотрены преступления, посягающие на нормальное развитие и воспитание детей, их права и свободы, семейные права других лиц, также на нормальный уклад семейных отношений.

В криминологическом значении под преступлениями против семьи понимается любые общественно опасные деяния (а не только предусмотренные в гл. 5 особенной части УК Республики Узбекистан), посягающие на личность, права и интересы любого из членов семьи. Таким образом, криминологическое определение является более широким и охватывает любые преступления, совершаемые против членов семьи. В данной же главе будут рассмотрены лишь те из них, которые предусмотрены главой 5 особенной части УК Республики Узбекистан.

При анализе объективной стороны рассматриваемых преступлений обнаруживается различия, по которым их можно разделить на несколько подгрупп:

- 1) Уклонение от семейных и воспитательных обязанностей;
- 2) Действия, посягающие на права и интересы несовершеннолетнего;
- 3) Преступление, посягающее на нравственность, нормальный уклад семейных отношений;
- 4) Вовлечение несовершеннолетних в антисоциальную деятельность;
- 5) Действия, посягающие на половую неприкосновенность лиц, не достигших 16 лет.

Уклонение от семейных и воспитательных обязанностей характеризует лицо как безответственное и необязательное по отношению к правовым предписаниям, возлагающим на него функции заботы о подопечных. К общественно опасным уклонениям подобного рода относятся: уклонения от содержания несовершеннолетних или нетрудоспособных лиц (ст. 122 УК Республики Узбекистан); уклонения от содержания родителей (ст. 123 УК Республики Узбекистан).

Так, в статьях 96, 100 СК Республики Узбекистан закрепляется обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних, а также нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся в помощи детей. При этом закон устанавливает размер алиментов, выплачиваемых родителями на содержание детей. По этому поводу М.Г.Масевич пишет: «Установление размера алиментов на несовершеннолетних детей имеет целью обеспечить не только насущные потребности ребенка, но и по возможности сохранить ему тот уровень жизни, который он имел бы при нормальных взаимоотношениях отца и матери»[3].

Трудоспособные совершеннолетние дети также обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей (ст. 109 СК Республики Узбекистан).

В случае же уклонения от содержания, т.е. неуплаты трех месяцев в общей сложности подлежащих взысканию по решению суда средств на содержание соответствующих лиц, обязанные лица несут установленную законом ответственность. При этом для привлечения лица к уголовной ответственности по ст. 122 или ст. 123 УК Республики Узбекистан необходимо установить, что имеется судебное решение, возлагающее на него обязанность выплачивать средства на содержание детей (либо родителей). Способ уклонения (прямой отказ, смена места жительства, места работы, сокрытие действительных заработков и т.д.) значения не имеет.

При уклонении от содержания детей или родителей учитываются различные условия. Так, нетрудоспособный родитель обязан уплачивать алименты не только на

несовершеннолетних, но и на совершеннолетних, нетрудоспособных нуждающихся детей (например, из пенсии). «Обязанность родителей предоставлять детям материальное содержание является безусловной, - пишет М.С.Нарикбаев, - поэтому недостаточная обеспеченность лица, обязанного выплачивать алименты, или то, что он временно не работает, хорошее материальное положение ребенка, живущего у другого родителя или другого лица (дедушки, бабушки и т.д.), не могут быть основанием для отказа в иске о взыскании алиментов»[4].

Что же касается нетрудоспособного совершеннолетнего ребенка, то он не обязан платить алименты нетрудоспособному родителю. Кроме того, дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию родителей, если судом будет установлено, что родители уклонялись от выполнения родительских обязанностей.

К преступным действиям, посягающим на права и интересы несовершеннолетнего, относятся:

- Подмена ребенка, совершенная из корыстных и иных низменных побуждений (ст. 124 УК Республики Узбекистан);

- Разглашение тайны усыновления (ст. 125 УК Республики Узбекистан).

Преступление, объективная сторона которого заключается в подмене ребенка, т.е. в замене одного новорожденного или грудного ребенка другим (девочку на мальчика, больного на здорового, одной национальности на другую и т.д.), посягает на права и законные интересы самого ребенка, а также его родителей. Лицо может привлекаться к уголовной ответственности по ст. 124 УК Республики Узбекистан, только если данное преступление было совершено умышленно и именно из корыстных либо иных низменных побуждений (месть, зависть, неприязнь, враждебность и т.п.). Кроме этого, лиц, совершивших подобные деяния, характеризуют также бесчеловечность, отсутствие нравственных принципов, неуважение к личности и семье.

Несовершеннолетние дети, по тем или иным причинам лишены родителей, могут быть усыновлены (удочерены). «Усыновление является лучшей формой устройства ребенка в семье, так как правовые последствия между усыновленными и усыновителями устанавливаются не какой-либо срок, а навсегда»[5], при этом между ними возникают такие же правовые отношения, как и между родителями и детьми.

Государство оказывает большое внимание лицам, усыновившим детей. «Такая забота государства объяснима, - пишет М.С.Нарикбаев. - Ведь усыновление связано с огромным волнением и психическим напряжением, так как в основном люди, желающие усыновить ребенка, имеют истинную цель стать матерью или отцом выбранного ребенка»[6].

В целях защиты интересов родителей (лиц, усыновивших ребенка), также нормального нравственного развития ребенка, СК Республики Узбекистан (ст. 153) устанавливает тайну усыновления (удочерения). Лица же, разгласившие тайну усыновления против воли усыновления или органа опеки и попечительства, привлекаются к уголовной ответственности по ст. 125 УК Республики Узбекистан.

Статья 126 УК Республики Узбекистан предусматривает ответственность за такое преступление против нравственности и нормального уклада семейных, половых отношений, как многоженство. Семейное законодательство Республики Узбекистан придерживается принципа единобрачия, отражающего нравственные взгляды общества на брак и отражающего юридическую возможность мужчины и женщины состоять только в одном браке. За двоеженство или многоженство же закон устанавливает уголовную ответственность. При этом преступления выражаются в сожительстве с двумя и более женщинами на базе ведения общего хозяйства.

Общественную опасность представляют действия по вовлечению несовершеннолетних в антисоциальное поведение, под которыми ст. 127 УК Республики Узбекистан понимает вовлечение несовершеннолетнего:

- а) в попрошайничество, употребление спиртных напитков, веществ или средств, не являющихся наркотическими или психотропными, но влияющих на интеллектуально-волевою деятельность;
- б) в употребление наркотических средств или психотропных веществ;
- в) в преступление.

Под вовлечением понимается возбуждение у несовершеннолетнего желания, стремления участвовать в совершении указанных действия, так же все виды физического насилия и психического (убеждения, запугивание, уговоры, обман, подкуп, возбуждение чувства зависти, мести, ревности и т.п.), изменяемые в этих целях.

Лица, вовлекающие несовершеннолетних в антисоциальное поведение, используют отрицательные черты характера и склонность подростков: агрессивность, жестокость, мстительность, пристрастие к спиртному и наркотикам и т.д. Чем больше развиты эти качества, тем меньше время вовлечения в совершение антисоциальных действий. Еще быстрее антисоциальные нормы поведения усваиваются при наличии негативного влияния семьи, которая может как способствовать, так и препятствовать вовлечению своего несовершеннолетнего члена в антисоциальное поведение. Так, негативно влияют на подростка такие факты, как наличие в семье штатных традиции, совершение членами семьи преступлений и т.п. Криминогенным фактором является и безнадзорность, повышающая опасность вовлечения несовершеннолетних в антисоциальную деятельность [7].

Таким образом, степень антисоциальной направленности личности подростка определяет затраты субъекта преступления по его вовлечению в антисоциальную деятельность. Чем слабее выражена такая направленность, тем значительнее усилия вовлекающего.

И наконец, к последней группе преступлений против семьи относятся преступления, посягающие на половую неприкосновенность, нормальное и безопасное развитие подростка. К ним, как уже отмечалось, относятся такие составы, как вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16 лет (ст. 128 УК Республики Узбекистан) и развратные действия в отношении лица, не достигшего 16 (ст. 129 УК Республики Узбекистан) [8].

Кроме перечисленных деяний к преступлениям против семьи относятся и иные преступления, не заключенные в гл. 5 Особенной части УК Республики Узбекистан. Например, к ним можно отнести преступления против жизни и здоровья несовершеннолетних.

Таким образом, как мы видим, в семье, против семьи, против несовершеннолетних ее членов совершаются самые различные преступления. Однако наша цель – не перечислить эти преступления, дав их характеристику, а определить, какие меры профилактического воздействия необходимо применять для устранения или ослабления этих негативных явлений.

Список использованных литератур:

1. См. Всеобщая декларация прав человека от 10.12. (ст. 16); международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16.12.66 (ст. 10, 11); международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.66 (ст. 23,24) – Международные конвенции по защите прав человека и борьбе с преступностью. Составитель к.ю.н. Ю.С.Пулатов. –Т.: Шарқ, с. 9-59.
2. Криминология. Учебник под ред. Бурлакова В.Н., Сальникова В.П. –СПб, 1998. С. 506.
3. Масевич М.Г. Появление права в укреплении семьи в обществе. –Алма-ата, 1997. -С. 29.

4. Нарикбаев М.С. Правовая охрана детства в Республике Казахстан. –Алма-Аты, 1996. – С. 75.
5. Справочник по вопросам охраны детства. –М., 1956. –С. 133.
6. Нарикбаев М.С. Правовая охрана детства в Республике Казахстан. –Алма-Аты, 1996. – С. 88.
7. Кушбаков Д. Жинойт субъекти институтининг тартибга солинишига доир хорижий тажриба //Journal of Fundamental Studies. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 41-52.
8. Кушбаков Д. Ақли расолик ва норасолик тушунчалари ҳамда уларнинг мезонлари //Journal of Pedagogical and Psychological Studies. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 109-116.

